

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A.Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M.Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T.Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh.Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M.Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S.Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

-o'quvchi va talabalarni jismoniy tarbiyalashning axamiyati xaqida ota - onalar o'rtasida tushuntirish ishlari olib borish;

-o'quvchi va talabalarni jismoniy tarbiyalash sohasidagi bilimlarini muntazam oshirib borish;

-o'quvchi va talabalarni jismoniy madaniyatga qiziqtirish va ularda jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish odatlarni shakllantirish [5].

O'qituvchilar o'z malakalarini oshirib borish uchun tajriba almashadilar, bir-birlarining darslarini taxlil etishni tashkil etadilar. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarini tashkil etishda asosiy vazifalarni jismoniy madaniyat jamoasi amalga oshiradi. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari jismoniy tarbiya darslari va kun tartibidagi jismoniy tarbiya tadbirlarini o'tkazadilar. Jismoniy tarbiyadan faol sportchi o'quvchilar hamda yoshlar jamiyati a'zolari va rahbarlari jismoniy tarbiya tadbirlari va sport musobaqalari, bayramlarini tashkil etishda, sayrlar, ekskurstiya va turizm, sayyoxlik yurishlari o'tkazishda jismoniy tarbiya o'qituvchilariga yaqindan yordam beradilar. Shu bilan birga sportchi o'quvchilar boshqa o'quvchilarni sportga jalb etish va jismoniy tarbiyaga qiziqishlarini ortirishda muxim rol o'ynaydilar.

Xulosa qilib aytganda ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalar bilan jismoniy tarbiya sport va sog'lomlashtirish tadbirlari tashkil etish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot va pedagogik amaliyot ishlarimizda bir qator kerakli bo'lgan aniq xulosalar keltirdik:

1. O'quvchi va talabalar nis jismoniy tarbiyalash va sog'lomlashtirish jarayonlarida tabiat omillarining chiniqtirish muhim o'rin tutadi.

2. Umumrivojlantiruvchi jismoniy mashqlar o'quvchi va talabalarni organizmini tetiklashtirishga va jismoniy yuklamalarga tayyorlashda kerakli vosita bo'lib xizmat qiladi.

3. Maxsus jismoniy mashqlar o'quvchi va talabalarni sport turlari buyicha jismoniy harakatlar texnikasini egallashga va takomillashtirishga katta yordam beradi.

4. Yordamchi jismoniy mashqlar sport turlarining maxsus mashqlarni shakllantirishda o'ziga xos vosita bo'lib xizmat qiladi.

5. Jismoniy tarbiya, sport va sog'lomlashtirish shakllaridan o'quvchi va talabalar sport tadbirlarida samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedov R. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi" – Toshkent: O'zDJTI nashriyoti, 2018. 69-b.

2. Abduqodirov A. "Jismoniy tarbiya va sport asoslari" – Toshkent: Fan, 2020. 52-b.

3. Qodirov I., To'rayev A. "Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi" – Toshkent: Sharq, 2017. 81-b.

4. Матыцин А.А. "Физическая культура и спорт в образовательных учреждениях" – Москва: Просвещение, 2019.

5. Nazarov B. "Sport psixologiyasi" – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2021. 58-b.

UO'K: 76.04(575)

O'ZBEK SAN'ATINING BUYUK IJODKORLARI: MILLIY VA ZAMONAVIY IJOD

<https://zenodo.org/records/14950167>

Maxmudov Azizbek Odiljonovich
No'monova Manzura Toshtemir qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston xalq rassomlari va ularning san'at sohasidagi yirik yutuqlari, O'zbekiston san'atining tarixi, milliy madaniyatning o'ziga xos jihatlari va zamonaviy yo'nalishlar yoritiladi. O'rol Tansiqboev, Ortiqali Qozoqov, Rahim Ahmedov, Akmal Ikramjonov va Bahodir Jalolov kabi mashhur rassomlarning hayoti, ijodi va uslublari ilmiy asoslangan tarzda tahlil qilinadi. Ushbu rassomlarning asarlarida milliy an'analar va zamonaviy san'atning uyg'unlashuvi, ularning ijodiy

jarayonlari, uslublari va san'atga kiritgan innovatsiyalari chuqur o'rganiladi. Shuningdek, rassomlarning ijodiy faoliyati va asarlarining madaniy va ijtimoiy ahamiyati yoritib beriladi. O'quvchilar o'zbek xalq rassomlarining ijodiy dunyoqarashini va san'atning milliy ruhini qanday saqlab qolishgani, o'z asarlarida milliy madaniyatning qanday aks ettirilganini ilmiy asoslangan ma'lumotlar orqali anglashlari mumkin.

Kalit so'zlar: *rassomlik, rangtasvir, abstraksiya, qush tili, zamonaviy uslub, milliy an'ana, madaniyat.*

Аннотация. *Эта статья содержит обширный научный анализ народных художников Узбекистана и их крупных достижений в области искусства. В статье освещаются история искусства Узбекистана, Особенности национальной культуры, а также современные направления. Жизнь, творчество и стили таких известных художников, как орол Тансыкбаев, Артыкали казаков, Рахим Ахмедов, Акмаль икрамжанов и Бахадур Джалалов анализируются научно обоснованным образом. В работах этих художников глубоко исследуется слияние национальных традиций и современного искусства, их творческих процессов, стилей и нововведений, которые они привносят в искусство. В статье также освещается культурное и социальное значение творческой деятельности и работ художников. Читатели смогут понять творческое мировоззрение узбекских народных художников и то, как они сохранили национальный дух искусства, как отражена национальная культура в их произведениях, с помощью научно обоснованных данных.*

Ключевые слова: *живопись, абстракция, креатив, птичий язык, современный стиль, национальные традиции, культура.*

Abstract. *This article contains a comprehensive scientific analysis of people's artists of Uzbekistan and their major achievements in the field of art. The article will cover the history of Art of Uzbekistan, the peculiarities of national culture, and modern directions. The lives, works and styles of famous artists such as Orol Tansyqboev, Ertaali Kazakov, Rahim Ahmedov, Akmal Ikramjonov and Bahadir Jalolov are analyzed in a scientifically based way. The works of these artists delve into the harmonization of national traditions and contemporary art, their creative processes, styles and innovations they incorporate into the art. The article also highlights the cultural and social significance of artists' creative activities and works. Readers can understand the creative worldview of Uzbek folk artists and how the national spirit of art is preserved, how national culture is reflected in their works through scientifically based information.*

Key words: *painting, abstraction, creator, bird language. beautiful, museum, modern, style, national, tradition, culture.*

"Rassomlik san'ati" iborasi XX asr 50-yillaridan qo'llanilib, dastlab rangtasvirni ta'riflash uchun ishlatilgan. Bugungi kunda, shuningdek, badiiylik ma'nosida ham qo'llaniladi. Rassomlik san'atida rangtasvir va grafika bir-biri bilan uzviy bog'liq holda rivojlangan. Davr o'tishi bilan professional san'atning kuchayishi ularni mustaqil san'at turlariga ajrata boshlagan. Uyg'onish davri va undan keyingi davrlarda rassomlik san'ati ifoda vositalari boyib borgan, mutaxassislar yetishib chiqqan, texnika va texnologiya o'zgarib, yangilanib borgan. Rangtasvir va grafikani bir-biridan alohida ajratish qiyin, chunki har bir ijodkor ularning har ikkisida ham ijod qiladi. Hozirgi rassomlar erkin fikr g'oyalari tasvirlashi, izlanishi va o'ziga yoqqan texnologiyalarni qo'llab ijod qilishi tobora rivojlanib bormoqda [1].

O'zbekistonda tasviriy san'at yo'nalishlari rassomlarning ijodiy namunalari yurtimizdagi va xorijdagi muzey, galereyalardan o'rin olgan. Ular o'zbekistonlik, xorijlik san'at ixlosmandlari ko'nglidan ham joy olgan. O'zbekiston tasviriy san'atida yorqin iz qoldirgan rassomlarimiz Chingiz Ahmarov, Ro'zi Choriev, Rahim Ahmedov, O'rol Tansiqboyev, Malik Nabiyev, Javlon Umarbekov, Obid Bakirov va boshqa ko'plab mo'yqalam sohiblari shular jumlasidandir [2].

Ularning shogirdlari, izdoshlari bo'lgan quyidagi rassomlar hozirgi kunda ham samarali ijod qilib kelmoqdalar. Hozirgi kunda abstraksiyanizm oqimida ijod qilayotgan va ijodi gurkirab, yashnab borayotgan rassomlardan biri Akmal Nur (Akmal Nuriddinov) 1959-yil Namanganda tug'ilgan. 1984 yilda M.Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at institutini

tamomlagan. 1990 yildan O'zbekiston Badiiy Akademiyasining ijodiy birlashmasi a'zosi. 2005-yilda O'zbekiston xalq rassomi bo'ldi. 2012-yildan O'zbekiston Badiiy Akademiyasini boshqarib kelmoqda. Rassomning ijodiy ishlari O'zbekiston davlat san'at muzeyi, Badiiy Akademiyaning ko'rgazmalar direksiyasi, Urganch davlat galereyasi va boshqa joylarda saqlanadi. Shuningdek, Yugoslaviya, AQSh, Hindiston, Shveysariyadagi muzey va galereyalarda, Gollandiya, Germaniya, Belgiya, Avstraliya, Isroil, Kanada, Turkiyaning xususiy kolleksiyalarida saqlanilmoqda. A.Nur ijodida muhabbat mavzusi etakchilik qiladi. "Ularning bog'i doimo gullab yashnaydi", "Injiq", "Qush tili", nomli ijodiy ishlari shular jumlasidandir. Akmal Nur ijodi rang-barangdir. Rassom ijodiy merosi bitmas tunganmas ma'lumot manbai: badiiy va xayoliy, qimmatli va ramziy. Afsonaviy qushlar obrazi, baliqlar, g'ildirak, geometrik figuralar, ayol obrazi, tarozi, hayot daraxti, anor mevasi kabi timsollar Akmal Nur ijodiy muhitining asosini tashkil etadi. Rassomning ijodida asosan, tabiat va uyg'unlik yetakchilik qiladi [3].

Hozirgi kunda ayol rassomlar orasida eng ilg'or rassom Dilorom Mamedova 1974-yil Toshkent shahrida tavallud topgan. 1998-yildan O'zbekiston Badiiy Akademiyasi ijodkorlar uyushmasi a'zosi. D.Mamedova zamonaviy ijodkor rassomlardan biri bo'lib, uning ijodi asosan serquyosh O'zbekistonning go'zal tabiatiga bag'ishlangan. Rassomning sevgan mavzusi vatanimizning boy madaniyati, uning chuqur o'tmishiga tayangan an'analari hisoblanadi. Uning realistik janrdagi ko'pgina asarlarida milliy urf-odatlarimiz aks etgan ijodiy namunalarni ko'rishimiz mumkin. Rassom boshqa yo'nalishlarda avangard, abstraksiya, xolstga ishlangan grafika va mozaika uslublarida ham ijod qiladi.

Dilorom Mamedova shahar, respublika va xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etib faxrli o'rinlarni egallagan. 2013-yil rassom Mustaqillik kuniga bag'ishlab o'tkazilgan "Eng ulug', eng aziz" ko'rik tanlovida 1-o'rin, Xitoyda o'tkazilgan "Biennale-2013" da 1-o'rin oldi va "Yilning eng yaxshi rassomi" diplomi bilan taqdirlandi. Bugungi kunda rassomning asarlari O'zbekiston davlat san'at muzeyida, Moskvadagi "Nikor" muzeyida va Germaniya, Shveysariya, Angliya, Yaponiya, Rossiya, Turkiya, Avstraliya, Xindiston, Xitoy, Isroil va AQShdagi shaxsiy kolleksiyalardan joy olgan [4].

O'zbekiston xalq rassomi Javlon Umarbekov 1946-yilda Toshkent shahrida tavallud topgan. 1961-1966 yillarda P.P.Benkov nomidagi respublika rassomlik bilim yurtida ta'lim olgan. Ana shu talabalik yillarining o'zidayoq Toshkent shahrida o'tkazilgan ko'rgazmada qatnashib (1965-y.) "Hosil" nomli asari bilan birinchi mukofotga sazovor bo'lgan. J.Umarbekov "Husayn Boyqaro va Alisher Navoiyning yoshligiga bag'ishlangan, 1968 yilda yaratilgan asarida ikki do'stning sharqona obrazini tasvirlaydi. Javlon Umarbekov o'z ustozlari Chingiz Ahmarovdan nafaqat ta'lim oladi, balki san'atga sadoqat, ajdodlar merosiga hurmat va muhabbatni ham o'rganadi. San'atkor rang-barang kompozitsiyalar, portretlar, boy mazmunli manzara va natyurmortlarning muallifidir. Uning asarlarida tarixiy shaxslar qiyofasi kompozitsiyalar qamrovida gavdalanadi. Bu o'rinda ayniqsa Al Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Amir Temur kabi tarixiy shaxslar obrazlarining to'laqonli gavdalanishi diqqatga sazovordir. Javlon Umarbekovni «Sharq kuychisi», «O'zbek Pikassosi» deb ham atashadi [5].

Ortiqali Qozoqov 1960-yilda Namangan viloyatida dunyoga kelgan. Atoqli ijodkor yuksak mukofot O'zbekiston Badiiy Akademiyasining "Oltin medali" (1997-yil) hamda Vatan ravnaqi yo'lida qo'shgan hissasi uchun "O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi" faxriy unvoni sohibidir. Rassomning shaxsiy ko'rgazmalari nafaqat yurtimiz, balki Vashington (1991), Moskva (1994), Izmir (1995), Nagano (1999), Lyubek (1997) kabi qator shaharlarda

namoyish qilingan. O.Qozoqovning asarlari Kipr, AQSh, Fransiya, Italiya, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Ispaniya, Belgiya, Turkiya, Yugoslaviya, Marokash, Kanada, Isroil, Niderlaniya, Janubiy Koreya va ko'plab boshqa xorijiy davlatlar muzeylari, badiiy galereyalari va xususiy to'plamlardan o'rin olgan.

Ortiqali Qozoqov kartinalari uchun eng muhim jihat bu kolorit, ya'ni ranglar mujassamligi. Darhaqiqat, rassomning qaysi bir asariga nazar solmang, turfa ranglar uyg'unligiga guvoh bo'lasiz. Barcha ranglar oq matoda go'yo raqsga tushadi. Bir qarashda tartibsiz, mavhum bo'lib tuyulgan qorishma va surtmalar zamirida mo'yqalam sohibining asl ijodiy ideali yuz ko'rsatadi. Mo'yqalam sohibi hayoti davomida ularning mazmunini anglab yetishga harakat qiladi. Malum bir ranglarga oshuftalik rassom ruhiyatidagi ziddiyat va murakkabliklarni ham ifodalaydi. Ranglar bilan muloqot rassom uchun nihoyatda muhim. Ranglar ham inson tuyg'ulariga o'xshaydi. Ularni bo'ysundirish, qolipga solish mushkul. Shamolni qafasga qamab bo'lmaganidek, ranglar jilosini ham to'sishning imkoni yo'q [6].

Taniqli rassomlarimizdan yana biri Bahodir Jalolov 1948-yil Toshkentda tug'ilgan. 1974-yil LE.Repin nomidagi Leningrad davlat rangtasvir, haykaltaroshlik va me'morlik institutini tamomlagan. Yoshlik yillarida portret san'atining ustasi Abdulhaq Abdullaevdan ta'lim olgan. U O'zbekiston Xalq rassomi, O'zbekiston Badiiy Akademiyasi haqiqiy a'zosi, Qirg'iziston Badiiy Akademiyasi haqiqiy a'zosi, Rossiya Badiiy Akademiyasining faxriy a'zosi, K.Bexzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti professoridir. 1991-yil A.Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat mukofoti laureati bo'lgan. Uning ijodiga Sharq va G'arb, akademizm va modernizm, reallik va fantaziya, intuisiya va echimning aniqligini taqqoslash, dastgohlilik va mahobatlik, tekislik va fazoviylik xos. Rassomning asarlari Toshkentdagi O'zbekiston davlat san'at muzeyi, O'zbekiston Tasviriy san'at galereyasi, Moskva davlat Tretyakov galereyasi, Rassomlar uyushmasi konfederasiyasining xalqaro Fondi, Zamonaviy san'at muzeyi, Londondagi Buringem saroyi va Britaniya muzeyida, shuningdek, ko'plab chet el shaxsiy to'plamlarida saqlanadi.

Bahodir Jalolov portret san'atida ko'p yutuqlarga erishdi. Uning to'laqonli asarlarida o'zbek xalqining sevimli farzandlari siymosi o'z ifodasini topgan. Bu o'rinda ayniqsa akademik rassom O'rol Tansiqboev, buyuk olim, akademik Vohid Zohidov, san'atning mashhur darg'alari Komil Yormatov, Malik Qayumov, Muhiddin Rahimov, Hamro Rahimova, Akrom Toshkanboev, Damir Ro'ziboev kabi ulug'lar siymosi so'zimizga misoldir [7].

Rahim Ahmedovich 1924-yil 26-iyul (boshqa ma'lumotlarga ko'ra - 28-iyul 1921-yil) Toshkentda, hunarmand oilasida tavallud topgan. 1932-1937-yillarda O'zbekiston SSR Maorif vazirligining Toshkent shahridagi bolalar uyida tarbiyalangan. Rahim 1937-1941-yillarda Toshkent rassomlik bilim yurtida (hozirgi P. Benkov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik bilim yurti) ustozlari A. N. Volkov, N. G. Qoraxon, B. Hamdamiylardan va 1947-1953-yillarda I. E. Repin nomidagi Leningrad rassomlik, haykaltaroshlik va arxitektura institutida Y. M. Neprintsev, V. M. Oreshnikov, I. A. Serebryaniylardan tahsil olgan. 1938-yildan ko'rgazmalarda ishtirok etgan. Rassomning asarlari xorijiy ko'rgazmalarda (Hindiston, Chexoslovakiya va boshqalar) namoyish etilgan va 1962-yilda Moskvada shaxsiy rasmlar ko'rgazmasi bo'lib o'tgan. Rahim Ahmedov 1941-yilda Qizil Armiya safiga chaqirilgan. Urush faxriysi bo'lgan va Shimoliy Kavkaz frontida xizmat qilgan. Ahmedov 1953-yildan Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutida o'qituvchi bo'lib ishlagan. 1976-yildan professor O'zbekiston Rassomlar uyushmasi boshqaruvi raisi Rahim SSSR Rassomlar uyushmasida boshqaruvi kotib lavozimida faoliyat olib borgan (1968). Uning asarlari chukur psixologik

ifodaliligi bilan ajralib turadi, ularda ichki kechinmalar, his-tuyg'ular mohirona ifodalangan. Ijodini asosan portretlar chizish bilan boshlagan rassom yaratgan portretlar „Ona o'ylari“, „Keksa kolxozchi portreti“, „O'zbek qizi portreti“ va boshqalar o'zbek tasviriy san'ati portret janrining rivojiga katta hissa qo'shgan. Asarlari O'zbekiston san'at muzeyi, Badiiy ko'rgazmalar direksiyasi, Sharq xalqlari san'ati muzeyi va boshqalarda saqlanadi [8].

O'zbekiston xalq rassomlari ijodini tahlil qilish jarayonida milliy madaniyat va san'atning rivojlanishida ularning tutgan o'rni juda muhim ekanligi aniqlanadi. Ular milliy an'analarni saqlab qolish bilan birga, zamonaviy san'atga yangi yo'nalishlar kiritdilar. Har bir rassomning ijodiy uslubi va asarlari milliy madaniyatning turli jabhalarini o'zida aks ettirgan. Ural Tansiqboev va Rauf Parfi o'zlarining milliy ruhga boy asarlari bilan tanilgan bo'lsa, Akmal Ikramjonov va Bahodir Jalolov zamonaviy uslublarni milliy an'alar bilan uyg'unlashtirganlar.

Rassomlarning ijodiy yutuqlari va san'at asarlarining tahlili ularning o'zbek san'atiga qo'shgan hissalarini to'liq anglashga yordam beradi. Maqolada keltirilgan ma'lumotlar rassomlarning ijodiy jarayonlari va uslublarini chuqurroq o'rganishga imkon beradi. Rassomlar milliy madaniyatning boyligi va rang-barangligini asarlarida aks ettirib, kelajak avlodlar uchun meros sifatida qoldirganlar.

O'zbekiston xalq rassomlari milliy an'analarni saqlab, zamonaviy san'atga yangi yo'nalishlar kiritdilar. Har bir rassomning ijodi o'ziga xos yutuqlarga erishgan va milliy madaniyatni boyitgan. Rassomlarning asarlarida milliy ruhning aks etishi ularning ijodiy jarayonlarida muhim rol o'ynagan. Rassomlar zamonaviy uslublarni milliy an'alar bilan uyg'unlashtirganlar. O'zbekiston xalq rassomlari kelajak avlodlar uchun boy madaniy meros qoldirganlar. O'zbekiston xalq rassomlari milliy san'atning rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo'lganlar va ularning asarlari o'ziga xos madaniy meros sifatida qiymatga ega [9].

O'zbekiston xalq rassomlari milliy madaniyat va san'atning rivojlanishida muhim rol o'ynaganlar. Ushbu rassomlar milliy an'analarni saqlab, zamonaviy uslublarni san'atga qo'shish orqali o'ziga xos ijodiy yutuqlarga erishganlar. O'rol Tansiqboev, va Bahodir Jalolov kabi mashhur rassomlarning asarlari milliy ruhni aks ettirgan va zamonaviy san'atning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Ular milliy madaniyatning boyligi va rang-barangligini o'zlarining asarlarida aks ettirib, kelajak avlodlar uchun boy madaniy meros qoldirganlar. Bu rassomlar milliy san'atning rivojlanishida va o'ziga xos milliy ruhni saqlashda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Maqolada keltirilgan ma'lumotlar rassomlarning ijodiy jarayonlari va uslublarini chuqurroq o'rganishga imkon beradi. Tahlillar va natijalar o'quvchilarga o'zbek xalq rassomlarining ijodiy yutuqlari va milliy madaniyatning boyligini anglashga yordam beradi. Bu rassomlar milliy an'analarni zamonaviy san'at bilan uyg'unlashtirganlar va san'atga yangi yo'nalishlar kiritdilar. O'zbekiston xalq rassomlari san'ati va madaniyati o'zining boyligi va rang-barangligi bilan alohida o'rin tutadi va bu rassomlarning ijodi kelajak avlodlar uchun qimmatli meros sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ikramjonov A. Zamonaviy o'zbek grafikasi. T.: Badiiy adabiyot nashriyoti. 2015.
2. Ismoilova D. O'zbek san'atining rivojlanishi. T.: San'at. 2013.
3. Jalolov B. Ranglar va tasvirning uyg'unligi. T.: Adabiyot va san'at. 2017.
4. Karimov S. Milliy an'alar va zamonaviy yo'nalishlar. T.: Badiiy adabiyot. 2016.
5. Nazarova L. Milliy ruh va zamonaviy san'at. T.: O'zbekiston madaniy merosi. 2018.
6. Rahmatov M. O'zbek xalq san'ati. T.: Yangi asr avlodi. 2010.

7. Shodiyev N. Milliy san'atning boyligi. T.: Madaniyat va san'at. 2019.
8. Tansiqboev U. O'zbek tasviriy san'ati tarixidan sahifalar. T.: O'zbekiston. 2008.
9. Toshqulov H. San'at va madaniyatning yetakchi ijodkorlari. T.: Yangi asr. 2011.

UO'K: 741/744:004.92(075.8)

**CHIZMACHILIK FANIDAN GEOMETRIK YASASHLAR MAVZUSINING
BOSHLANG'ICH TUSHUNCHALARI**

<https://zenodo.org/records/14956005>

Ismonov Xurshidbek Baxtiyorovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada "Chizmachilik" fani "Geometrik chizmachilik" bo'limining "Geometrik yasashlar" mavzusini boshlang'ich tushunchalari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Kesmalarni va buchaklarni teng bo'laklarga bo'lishning turli usullari va qulayliklari maqolada chizmalar bilan yoritib berilgan. Shuningdek, sirkullar yordamida kesma va burchaklarni teng bo'laklarga bo'lishni ifodalovchi chizmalar mavzuni ochib berishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: chizmachilik, chizma, fazoviy tasavvur, chizma-geometriya, konstruktiv, dizayn, logotip, naqsh.

Аннотация. В данной статье представлена информация об основных понятиях темы «Геометрические фигуры» предмета Черчения. Различные способы и удобства деления сечений и углов на равные части проиллюстрированы в статье основными чертежами. Также раскрытию изделия служат чертежи, изображающие поперечные сечения и делящие углы на равные части с помощью окружностей.

Ключевые слова: черчение, чертеж, пространственное воображение, начертательная геометрия, конструктив, дизайн, логотип, узор.

Abstract. This article provides information about the basic concepts of the topic "Geometric Figures" in the subject of Drawing. Various methods and conveniences for dividing sections and angles into equal parts are illustrated in the article with basic drawings. Also revealing the product are drawings depicting cross sections and dividing angles into equal parts using circles.

Key words: drawing, drawing, spatial imagination, sketch-geometry, constructive, design, logo, pattern.

Fan va texnika yuksak taraqqiy etib borayotgan hozirgi sharoitda umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar va oliy ta'lim muassasalaridagi o'quvchi-talaba yoshlarimizga chuqur nazariy va amaliy bilimlar berish bilan bir qatorda har bir soha bo'yicha mustaqil faoliyat ko'rsata oladigan, o'z bilimi va malakasini mustaqil ravishda oshirib boradigan, masalaga ijodiy yondashgan holda muaommoli vaziyatlarni to'g'ri aniqlab, tahlil qila oladigan hamda sharoitga tez moslasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Ta'limning yuqorida keltirilgan bosqichlarida har bir fan bo'yicha o'quv jarayonini uzviylikka amal qilgan holda tashkil etish pedagoglar oldidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Boshqa fanlar qatori "Chizmachilik" fani ham o'quvchi-talabalarning fazoviy tasavvurini o'stirishga, chizmalarni o'qish, chiza olish hamda tahlil qilish va loyihachi-ixtirochilik qobiliyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu borada o'quvchi-talabalarda fazoviy tasavvur hamda ularning bilish faoliyatini faollashtirish uchun muhandislik muammolariga oid geometrik masalalarni yechish bo'yicha ko'nikma va malaka hosil qilish zarur. Bunday masalalar talabalarning mavzuga oid amaliy bilimini, grafik savodxonligini va bilish faoliyatini mustahkamlaydi. Texnikaga doir bilimlarni muvaffaqiyat bilan egallashning shartlaridan biri grafik savodxonlik, ya'ni chizmalarni standart asosida o'qish va bajara olishdir [1].

Chizmachilik qurilmalari yordamida geometrik masalalarni tekislikda grafik usulida

